

anoga SG6 AGAP000150	- - - - - E K V W V D R D N V Y C G H L D C T R V A T F K G E R F C T L C D T R H F C E C K E
anocol SG6 ACOM040125	- - - - - E K V W V D R D K V Y C G H L D C T R V A T F K G E R F C T L C D T R H F C E C K E
anoara SG6 AARA001017	- - - - - E K V W V D R D K V Y C G H L D C T R V A T F K G E R F C T L C D T R H F C E C K E
anoqua SG6 AQUA002523	- - - - - E K V W V D R D K V Y C G H L D C T R V A T F K G E R F C T L C D T R H F C E C K E
anomer SG6 AMEM011397	- - - - - E K V W V D R D N V Y C G H L D C T K V A T F K G E R F C T L C D T R H F C E C K E
anomel SG6 AMEC001483	- - - - - E K V W V D R D K V Y C G H L D C T R V A T F K G E R F C T L C D T R H F C E C K E
anochris SG6 ACHR005518	- - - - - E K V W V D R D Q V Y C G H I D C T K V A T F K G E R F C S P C D T R H F C E C K E
anoepi SG6 AEPI010446	- - - - - E K V W V D R D K V Y C E H I D C T K V A T F K G E R F C S P C D T R H F C E C K E
anofun SG6 AFUN003883	- V G G P Y A T A E K V W V D R D Q V Y C G H I D C T R V A T F K G E R F C S P C D T R H F C E C K E
anomin SG6 AMIN005447	- - - - - E K V W V D R D R V Y C G H I D C T R V A T Y K G E R F C S P C D T R H F C E C K E
anocol SG6	- - - - - E K V W V D R D K V Y C S H I D C R Y D A T Y K G E R F C T L C D T Q H F C E C K E
anoste SG6 ASTE000264	Q T S G P Y A A A E K V W V D R D K V Y C E H I D C T R V A T Y K G E R F C S P C D T R H F C E C K E
anomac SG6 AMAM005167	Q S G G P Y A T A A K V W V D R D K V Y C E H I D C T R L A T F K G E R F C S P C D T R H F C E C K E
anofar SG6 AFAF016250	- - - - - D D G I D Q D K V F C G H L D C R K I A T Y K K E K F C N P C D N R H Y C E C V E
anodir SG6 ADIR000828	- - - - - Q T W I D R D K T Y C E H I D C T K L A K Y K G E K F C S P C D T R H Y C E C K E
anoatro SG6 AATE009364	- - - - - Q E K Q K Q W I D R D S V Y C G H I D C T K L A T F K G E K F C S P C D T H H Y C E C K E
anosin SG6 ASIS003087	- - - - - E K Q K Q W I D R D A V Y C G H I D C T K L A T F K G E K F C S P C D T E H Y C E C K E

. : * : * . : * * : * * * . : * * : * * . * * . . * : * * * *

anoga SG6 AGAP000150	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q S S D R L G S C S K S M H D V L C D R I D Q A F L E Q - - - - -
anocol SG6 ACOM040125	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q S S D R L G S C S K S M H D V L C D R I D Q A F L E Q - - - - -
anoara SG6 AARA001017	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q S S D R L G S C S K T M H D V L C D R I D Q A F L E Q - - - - -
anoqua SG6 AQUA002523	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q S S D R L G S C S K T M H D V L C D R I D Q A F L E Q - - - - -
anomer SG6 AMEM011397	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q S S D R L G S C R K T M H D E L C N R I D Q A F L E Q - - - - -
anomel SG6 AMEC001483	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q S S D R L G S C S K S M H D V L C D R I D Q A F L E Q - - - - -
anochris SG6 ACHR005518	T L E S L P Y M Y A C P G T E P C Q T S D R R G S C T K T M H D D L C N L I D K P F L E Q - - - - -
anoepi SG6 AEPI010446	T R E P L P Y M Y A C P G T E P C Q T S D R R G A C T K T M R D E L C S L I D K P F L E Q - - - - -
anofun SG6 AFUN003883	T L E S L P Y M Y E C P G T E P C Q T S D R R G T C Q K T M H D E L C S L I D K P F L E Q - - - - -
anomin SG6 AMIN005447	T A E P L P Y M Y E C P G S T P C Q T S D R R G T C Q T T M E D K L C S L I D K P F L E Q - - - - -
anocol SG6	I K E S L P Y M Y A C P G S E P C K T S D R R G N C Q K T M D D K L C S Q I D K P F L E - - - - -
anoste SG6 ASTE000264	T K E S L P Y M Y A C P G T E P C Q T S D R R G S C Q Q T M S D E L C S R I D Q A F L E A - - - - -
anomac SG6 AMAM005167	T K E S L P Y M Y A C P G M E Q C Q T S D R R G S C Q K T M S D E L C N R I D L A F L E Q I E D Y V I
anofar SG6 AFAF016250	T S E S L P Y L R S C S G S T E C Q T R D R L G R C Q K T L S D D K C K L I D - - - - -
anodir SG6 ADIR000828	V R E S L P Y L G T C P G S G E C Q K T D S R G K C E K T L H N N L C S L I D K P Y M - - - - -
anoatro SG6 AATE009364	T R E P L P Y L Q A C K G - G A C Q S T D R R G S C S R T M R D D L C S H I D E A F R Y L - - - - -
anosin SG6 ASIS003087	T K E S L P Y M Y K C P G S G A C Q T T D R R G A C R R T M D D D L C S H I D E A Y R Y L - - - - -

* * * * : * * * * : * : . * * * * : : : * . * *